

**ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ СЕМЕЙНОГО ГОРЯ:
КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ****PHILOSOPHY OF A PERSON'S EXPERIENCE OF FAMILY GRIEF:
CULTURAL PHILOSOPHICAL ANALYSIS AND MODERN REALITIES****МОСКАЛЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ,***аспирант,**Донской государственной технической университет.***MOSKALEV EVGENY NIKOLAEVICH,***postgraduate student,**Don State Technical University.*

В данной научной статье представлен анализ различных взглядов на состояние горя и утраты, а также процесса преодоления их человеком, даны определения названных понятий и проведено исследование эволюции философских воззрений на названную проблему. Автором описано три основных направления философской мысли прошлого: религиозные представления С. Кьеркегора, экзистенциализм М. Хайдеггера и философия абсурда А. Камю. В завершении работы представлено также несколько точек зрения современных гуманитарных ученых и предпринята попытка спрогнозировать возможные перспективы будущего развития феномена.

This scientific article presents an analysis of various views on the state of grief and loss, as well as the process of overcoming them by a person, defines these concepts and studies the evolution of philosophical views on this problem. The author describes three main directions of philosophical thought of the past: the religious ideas of S. Kierkegaard, the existentialism of M. Heidegger and the philosophy of the absurd by A. Camus. At the end of the work, several points of view of modern humanitarian scientists are also presented and an attempt is made to predict possible prospects for the future development of the phenomenon.

Ключевые слова: семейное горе, синдром утраты, страх смерти, бытие, экзистенциализм, теория абсурда, религиозные взгляды.

Key words: family grief, loss syndrome, fear of death, being, existentialism, theory of the absurd, religious views.

Особенности переживания человеком чувств горя и утраты и связанных с этим способов поддержки – проблема актуальная во все времена и для всех членов общества. Процесс этот естественен и закономерен, но при этом очень тяжел для психологического восприятия человека. Поэтому тема преодоления душевного горя является предметом исследовательских работ многих представителей гуманитарных наук, в том числе психологов, культурологов, теологов и в особенности философов. Сама мысль о переплетении процессов жизни и смерти стара как мироздание.

Истина о том, что все на свете имеет свой закономерный конец, давно известна человечеству: ещё Цицерон говорил: «Смысл занятий философией – подготовка к смерти». Если говорить о специфике и сложностях переживания семейного горя, ученые выявили ряд отличительных черт, свойственных этому процессу, происходящему именно внутри семьи. Глав-

ной особенностью семейного горя можно назвать специфичность переживания горя каждым ее членом. Очевидно, что дети и взрослые переживают утраты по-разному, однако и между самостоятельными взрослыми могут существовать различия. Так, для одного из членов семьи характерным будет желание уединиться, чтобы пережить тяжелые времена, в то время как для второго важно найти поддержку со стороны близких людей. Часто разность типов темперамента и способов переживания личного или семейного горя становится причиной ссор и разногласия в паре, а порой даже приводит к разводам. Так, например, в семьях, столкнувшихся с выкидышем или неудавшейся беременностью, вероятность развода значительно увеличивается – в среднем на 25-40%, причем касается эта статистика не только официально женатых партнёров, но и пар, живущих в незарегистрированном союзе.

При этом можно сказать, что зачастую потеря или серьезное горе может наоборот стать причиной, объединяющей членов семьи. Нередко общая проблема становится катализатором к выстраиванию более глубоких и крепких внутрисемейных связей и помогает наладить общение между членами семейного союза. Однако и в этом случае нельзя сказать, что процесс переживания горя проходит беспоследственно – потеря оставляет значимый след в жизни любого человека, и способы ее преодоления интересны не только с точки зрения психологии, но также и философии. С точки зрения классической философии, можно выделить три основных подхода к исследованию механизмов переживания горя человеком: религиозные представления С. Кьеркегора, экзистенциализм М. Хайдеггера и философия абсурда А. Камю. Стоит остановиться на каждом направлении философской мысли подробнее.

С. Кьеркегор связывает феномен смерти с самим духовным миром личности, а осмысление конечности жизни является одним из главных предметов изучения в философии автора. Классический научно-психологический подход, в рамках которого смерть и ее переживанию являются естественным биологическим процессом, по мнению Кьеркегора, не жизнеспособен и противоестественен. Переживание человеком горя и потери, несмотря на неизбежность этого процесса, по сути своей не просто удовлетворяют слепое любопытство человека, но и избавляют его от страха и тревоги. В этом, по мнению автора, заключается главная цель философского учения. В своем научном трактате «Страх и трепет» Кьеркегор пишет: «Нужно чисто человеческое мужество, чтобы отказаться от всего временного ради обретения вечности...» [5]. Одним из признаков переживания горя и потери Кьеркегор называет отчаяние или «болезнь к смерти», этим определением автор подчеркивает губительность этого процесса для человека. Сравнение отчаяния с болезнью неслучайно – философ считает, что очаг отчаяния невозможно уничтожить до конца, и рецидив заболевания неизбежен. Как описывал это сам автор: «Это состояние, при котором существует вечное переживание смерти, но не умирание – это момент смерти, растянутый навечно» [4]. Что остается делать родным, чтобы помочь близкому пережить сложную утрату? Верить в абсурдное – в Бога. Кьеркегор, несмотря на свои традиционные христианские взгляды и теологические теории, считал существование Бога абсурдным фактом, но именно в этой абсурдности автору видится возможность преодоления человеком семейного горя.

В свою очередь, М. Хайдеггер, как один из последователей учения Кьеркегора, религиозную концепцию не разделял. В своих учениях Хайдеггер, как и Кьеркегор, рассматривает процесс переживания человеком горя и потери как естественную биологическую составляющую его существования. При этом божественной составляющей в философской мысли Хайдеггера нет. Центральным элементом человеческого существования философ называет Бытие («Dasein»), в рамках которого сконцентрировано все человеческое существование. Все, что находится за пределами бытия, несущественно и не оказывает значимого влияния на жизнь человека и общества. Говоря о способах переживания семейного горя, философ вводит в оборот понятие «забегание вперед». Именно в рамках этого процесса, заключающегося в предвосхищении бытия, Хайдеггер видит единственный рациональный способ пережива-

ния утраты. В своем научном трактате «Бытие и время» философ пишет: «В отличие от мертвеца, усопший, который был отнят у оставшихся в живых, есть предмет озабоченного делания в виде поминок, погребения, могильного культа. В скорбнопоминающем пребывании при нем оставшиеся в живых есть с ним в некоем модусе уважительной заботливости. Поэтому бытийное отношение к умершему непозволительно понимать как озабоченно-деятельное бытие при подручном» [7]. Тесно связан с горем феномен страха. Именно это понятие становится главным препятствием перед целостностью бытия по Хайдеггеру. Философ подчеркивает, что переживание семейного горя неизбежно, в какой ипостаси оно бы не явилось, но при этом, по мнению автора, важно разделять смерть для умершего и для оставшегося в живых. Очевидно, что для второго процесс этот будет длиться на порядок дольше и требовать поддержки со стороны близкого окружения, коим в первую очередь является семья.

В свою очередь, А. Камю в своей книге «Бунтующий человек» писал: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит, ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно» [3, с. 24]. Стоит ли говорить, что изречение это достаточно противоречиво, при этом стоит понимать, что упоминая понятие самоубийства, Камю подразумевает саму ценность человеческой жизни, как действительно важнейшую проблему философии. В отличие от Хайдеггера и Кьеркегора, мыслитель не интересуется самой сущностью смерти, гораздо больше его волнует, почему люди готовы добровольно отдать ей предпочтение перед жизнью. Исследуя философию отказа от жизни, Камю также не обходит стороной вопросы принятия этого события людьми, близкими к умершему. В повести «Посторонний» автор пишет: «Что мне смерть других людей, любовь матери, что мне... Бог, другие пути, которые можно бы предпочесть в жизни, другие судьбы, которые можно избрать – ведь мне предназначена одна-единственная судьба» [2, с. 80]. Так Камю подчеркивает мысль о том, что в этом мире каждый человек существует сам по себе, в отрыве от мира и других людей. Все то, что человек способен представить себе о мире, Боге, других людях – есть не что иное, как абсурд. Камю умерен, что переживание семейных трагедий связано в первую очередь с эгоистичными потребностями каждого члена семьи, а слова об общности и сплоченности являются лицемерием. Если человек имеет возможность самостоятельно выбираться, когда ему покинуть этот мир, значит ли это, что для него могут быть хоть сколь угодно значимы чувства других людей. В своем экзистенциальном учении Камю приходит к выводу, что тема горя и его переживания человеком не достойна того, чтобы занимать умы великих мыслителей, гораздо важнее тема осознанного выбора причинения этого горя своим близким, связанная с добровольным лишением себя жизни.

Говоря о проблеме переживания человеком семейного горя в современных реалиях, важно отметить, что и на сегодняшний день она занимает умы многих зарубежных и отечественных гуманитарных ученых. Психология в этом случае анализирует стадии процесса переживания утраты и способы его преодоления. Так, по мнению К. Изарда, это переживание может быть одинаково интенсивно и в случае временной разлуки, и в случае смерти близкого человека. Физическая и психологическая, действительная и воображаемая утрата может переживаться одинаково тяжело [1, с. 440]. В свою очередь, представители философского учения делают акцент именно на значимости самого феномена смерти в сознании современного человека, и в этих вопросах единого мнения, естественно, не существует. Так, например, по мнению Дж. Горера, смерть в современном обществе табуирована, даже для членов одной узкой общины, коей является семья. Ученый считает, что даже говорить об этом в обществе неприлично, особенно если рядом присутствуют дети, которых от подобных размышлений стоит всячески оберегать. Автор отмечает, что современный траур приватизиро-

ван и сокращен, а родственники скорбят по усопшему в течение гораздо менее продолжительного времени. Причем причина такого поведения связана в первую очередь с возросшей частотностью явления смерти в сегодняшних реалиях. Существует немало приверженцев и религиозных теорий, которые все также пропагандируют, что именно обращение к Богу является наиболее эффективным способом преодоления горя в семье. Более того, если говорить о христианской конфессии, то справиться с горем помогает мысль о бесконечности жизни и переходе человека на новый уровень сознания с окончанием своего земного существования. Как утверждают Смарунь А.Э. и Гурьянов А.С.: «С этой точки зрения, на самом деле, идея о том, что жизнь без продления после смерти - потраченная впустую жизнь, является настолько глубоко укоренившейся и настолько утешительной идеей, что от нее очень трудно отказаться» [6, с. 3].

Хотелось бы также добавить, что говоря о современной обстановке, нельзя упомянуть влияние цифровизации на процессы переживания человеком горя и потери. Очевидно, что эта тенденция всё больше набирает обороты среди людей всех поколений, и ожидаемо отразится, в том числе, на глубоких внутрисемейных делах, каким является процесс утраты. Предсказать последствия такого вмешательства пока сложно, но возможно через пару десятков лет человечество ждет принципиально новый взгляд на феномены жизни и смерти и их взаимодействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Изард К. Психология эмоций. Санкт-Петербург: Питер, 1999. 464 с.
2. Камю А. Посторонний. Избр. произв. М.: Панорама, 1993. С. 5-81.
3. Камю А. Бунтующий человек. Москва: АСТ, 2013. 512 с.
4. Кьеркегор С. Болезнь к смерти / пер. с дат. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева. 2-е изд. М.: Академический проект, 2014. 157 с.
5. Кьеркегор С. Страх и трепет. Москва: Академический Проект, 2014. 160 с.
6. Смарунь А.Э., Гурьянов А.С. Представления о смерти в современном обществе // Скиф. 2019. №6 (34). С. 234-239.
7. Хайдеггер М. Бытие и время; пер. с нем. В.В. Бибихина. Изд. 3-е, испр. Москва: Академический Проект, 2011. 447 с.

© Москалев Е.Н., 2023.